

УДК 341.9

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КАК СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

©Худойкина Т. В., д-р юрид. наук, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия, thudoykina@mail.ru

©Зотова А. Д., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия, zotova.anastassia@yandex.ru

CONCILIATION AS MEANS OF RESOLVING LEGAL CONFLICT

©Khudoikina T., Dr. habil., Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Russia, thudoykina@mail.ru

©Zotova A., Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Russia, zotova.anastassia@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу примирительных процедур как наиболее эффективных способов урегулирования юридического конфликта. Выявлены положительные стороны примирительных процедур и причины их неиспользования гражданами. Рассмотрена актуальность сферы медиации в Республике Мордовия. Выделены проблемы и перспективы развития данного правового явления.

Abstract. The article is devoted to the analysis of conciliation procedures as the most effective way to resolve the legal conflict. Positive aspects of peaceful procedures and reasons for their non-use by citizens are revealed. The urgency of the sphere of mediation in the Republic of Mordovia is considered. The problems and prospects of development of this legal phenomenon are highlighted.

Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, судебный примиритель, спор, конфликт, юридическая конфликтология.

Keywords: conciliation, mediation, judicial conciliator, dispute, conflict, legal conflict.

На современном этапе примирительные процедуры приобретают наибольший интерес в России. Несмотря на то, что 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» №193 ФЗ, применение примирительных процедур в формах (медиации, посредничества, переговоров и др.) рассматривается российскими юристами по-разному. С одной стороны данные процедуры способны облегчить работу судебной системе и разрешить конфликт без участия государственных органов. С другой стороны, граждане недостаточно осведомлены о данных процедурах, в результате чего не доверяют им, считая, что они не способны разрешить (урегулировать) их спор (конфликт).

Термин «примирительные процедуры» Д. Л. Давыденко рассматривает как «правомерные способы урегулирования субъектами права возникших между ними споров на взаимоприемлемых условиях в соответствии с их экономическими и иными интересами, с возможностью привлечения третьих лиц» [2, с. 78].

Примирительные процедуры как способы урегулирования конфликтов, в первую очередь юридических, закрепились в правовом сознании и оформились в отечественном законодательстве относительно недавно. Изначально данное правовое явление появилось в международном праве. Современное международное право исходит из императивности разрешения международных споров исключительно мирными средствами.

В Уставе ООН (ст. 33) упоминается о том, что стороны, участвующие в любом споре, который мог бы спровоцировать угрозу международной безопасности, должны стараться урегулировать спор путем переговоров, посредничества, арбитража, судебного разбирательства и другими мирными средствами (1, с. 30).

Законодательное регулирование примирительных процедур в российской практике все еще остается неясным, открытым. При принятии законодательных актов, необходимо принимать во внимание не только международные требования к оформлению примирительных процедур, но в тоже время, учитывать национальный опыт и особенности.

Однако, стоит отметить, что примирительные процедуры, все же активно внедряются на практике при разрешении юридических конфликтов. Это обусловлено положительными сторонами данных процедур:

- разрешение споров происходит без обращения в судебные органы;
- отсутствие бюрократизма;
- являются формой самозащиты граждан и их объединений;
- максимально исключена коррупция;
- выступают средством формирования правовой активности субъектов;
- «являются формой правового образования, методом повышения правовой культуры»

[3, с. 296].

По сравнению с урегулированием споров в суде, можно выделить следующие преимущества примирительных процедур:

- эффективность: достигнутые соглашения сторонами в процессе проведения примирительных процедур, исполняются гораздо чаще, чем судебные решения; учитываются взаимные интересы сторон, что позволяет сохранить деловые связи;
- конфиденциальность: стороны самостоятельно приходят к взаимовыгодному результату без публичного судебного разбирательства, что позволяет избежать разглашения информации;
- экономия времени: спор можно урегулировать вне судебного заседания, а утверждение судом достигнутого соглашения займет непродолжительное время;
- экономия средств: отсутствие различных судебных затрат, а также в случае заключения сторонами мирового соглашения возвращается 50% госпошлины (п. 3 ч.7 ст.141 АПК РФ); при прекращении дела вследствие отказа от иска госпошлина возвращается (п. 3 ч. 1 ст.333.40 НК РФ).

Таким образом, мы видим, что примирительные процедуры применяются как вовне судебной системы, так и внутри нее. К несудебным примирительным процедурам разрешения конфликта можно отнести: переговоры, посредничество, и другие. Одним из наиболее популярных, эффективных и в тоже время компромиссных способов разрешения конфликтов являются переговоры, так как любые переговоры представляют собой общение, в процессе которого стороны пытаются найти оптимальный вариант решения проблемы и устранения существующего разногласия (противоречия) между ними [4, с. 188].

Медиация (посредничество), более формализованная, чем переговоры, процедура, которая допускает участие в урегулировании конфликта незаинтересованной стороны, которая имеет авторитет у всех конфликтующих участников.

По мнению О. Н. Здрок, в настоящее время имеют место быть такие судебные примирительные процедуры как: приказное производство и его аналоги, которые в зарубежном производстве представлены процедурой вынесения предварительного (срочного) судебного постановления и правовые формы реализации обязательного досудебного порядка урегулирования спора. Такого рода примирительные процедуры предусматривают урегулирование конфликта без участия третьего лица (посредника). При этом используются такие процессуальные средства, как: состязательность судопроизводства, непроверяемость средств доказывания и др. [5, с. 189–190]

Примирительные процедуры в научной литературе также называются негосударственными, альтернативными методами, способами, формами. Они не являются разновидностью правосудия. Приоритетной их целью, в отличие от судопроизводства, выступает окончательное, быстрое и неформальное разрешение споров и конфликтов, возникающих в правовой сфере.

Поэтому, понимая, что примирительные процедуры являются наиболее целесообразной и эффективной формой разрешения конфликтов, органы государственной власти и представители международных организаций все чаще говорят о необходимости применения примирительных процедур при конфликтах.

На современном этапе к задачам ближайшего развития альтернативного разрешения споров и конфликтов в регионах страны следует отнести: во-первых, информирование слоев общества о существовании и возможностях урегулировать спор (конфликт) альтернативным способом. Во-вторых, ориентирование в регионах правозащитных органов на организацию правовой практики по альтернативному разрешению. В-третьих, максимальное привлечение к участию в дискуссиях, пресс-конференциях по данной проблематике, органов власти (исполнительной, законодательной) [6, с. 69–70].

Отрадно отметить, что в Республике Мордовия граждане пытаются использовать методику примирительных процедур. Это подтверждается следующими фактами: в 2015 году в республике зарегистрирована и функционирует Ассоциация медиаторов Республики Мордовия, в нее вошли 12 специально обученных медиаторов. С этого же времени проводятся конференции по альтернативным способам урегулирования различного рода конфликтов; судебные органы разрабатывают меры, направленные на повышение востребованности процедур данного рода: размещение рекламной информации на стендах в зданиях суда и судебных сайтах, открытие специальных комнат и уголков примирения в зданиях суда и т.п. (2).

Исходя из статистических данных Верховного суда РФ за 2011-2017 гг. следует констатировать, что существующие процедуры медиации применяются не вполне эффективно, так «примирительные процедуры с участием медиаторов использовались при урегулировании около 0,008% всех дел судами общей юрисдикции и около 0,002% арбитражными судами» (3).

Для повышения эффективности необходимо предоставить возможность принимать участие в урегулировании споров судебным примирителям, которыми могут быть работники судов, имеющие высшее юридическое образование и пятилетний стаж юридической работы, а также судьи в отставке, имеющие право знакомиться с материалами дела (3).

По мнению авторов, в будущем данные нововведения положительно скажутся на процедурах примирения, и они более активно будут использоваться при разрешении правовых конфликтов, что в итоге поможет снизить нагрузку на суд и окажет позитивное влияние на субъекты, многие из которых, возможно, просто боятся потерять время, обращаясь к медиаторам и, думая, что примирительные процедуры менее эффективны по сравнению с судебными инстанциями.

Источники:

- (1). Устав Организации Объединенных Наций: принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/const_doc. (дата обращения: 10.05.2018).
- (2). Официальный сайт Общественной организации Ассоциация юристов России: Режим доступа: <https://goo.gl/ZRH1Lt> (дата обращения: 10.05.2018).
- (3). Экономика и жизнь. Режим доступа: <https://goo.gl/VqJJbU> (дата обращения: 10.05.2018).

Sources:

- (1). Charter of the United Nations: Adopted in San Francisco on June 26, 1945. Access mode: http://www.consultant.ru/document/const_doc. (date of circulation: 10/05/2018).
- (2). The official website of the Public Organization of the Association of Lawyers of Russia: Access mode: <https://goo.gl/ZRH1Lt> (reference date: 05/10/2018).
- (3). Economy and life. Access mode: <https://goo.gl/VqJJbU> (reference date: May 10, 2013).

Список литературы:

1. Давыденко Д. Л. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах: сущность, принципы, применимость // *Хозяйство и право*. 2005. № 5. С. 105–111.
2. Давыденко Д. Л. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах: сущность, принципы, применимость // *Хозяйство и право*. 2005. № 6. С. 70–80.
3. Гущева Ю. В. Методологические предпосылки общетеоретического анализа категории «примирительная процедура в праве» // *Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России*. 2010. № 2 (13). С. 296–299.
4. Брыжинская Г. В. Условия эффективного ведения переговоров // *Глобальный научный потенциал*. 2015. №11(56). С. 188–190.
5. Здрок О. Н. Примирительные процедуры в цивилистическом процессе: современная теоретическая концепция. Минск: Бизнесофсет, 2013. 108 с.
6. Худойкина Т. В. Перспективы развития альтернативного разрешения правовых споров и конфликтов в регионах Российской Федерации // *Регионоведение*. 2005. № 4. С. 61–70.

References:

1. Davydenko, D. L. (2005). Mediation as a Conciliation Procedure in Commercial Disputes: Essence, Principles, Applicability. *Economics and Law*, (5). 105-111.
2. Davydenko, D. L. (2005). Mediation as a conciliatory procedure in commercial disputes: essence, principles, applicability. *Economy and law*, (6). 70-80.
3. Gushcheva, Yu. V. (2010). Methodological prerequisites for a general theoretical analysis of the category "conciliation procedure in law". *Juridical Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2 (13). 296-299.

4. Bryzhinskaya, G. V. (2015). Conditions for effective negotiation. *Global scientific potential*, 11 (56). 188-190.

5. Zdok, O. N. (2013). The reconciliation procedures in the civil process: the modern theoretical concept. Minsk: *Business Accounting*, 108.

6. Khudoikina, T. V. (2005). Prospects for the Development of Alternative Resolution of Legal Disputes and Conflicts in the Regions of the Russian Federation. *Regions*, (4). 61 -70.

*Работа поступила
в редакцию 22.05.2018 г.*

*Принята к публикации
27.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Худойкина Т. В., Зотова А. Д. Примирительные процедуры как способы урегулирования юридического конфликта // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 291-297. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/khudoikina-tv> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Khudoikina, T., & Zotova, A. (2018). Conciliation as means of resolving legal conflict. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 291-297.

УДК 343.85

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЦИДИВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И МЕРЫ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

©*Корнаков В.С., Томский государственный университет
г. Новосибирск, Россия, vladimirkornakov95@mail.ru*

PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF THE CRIME RECURRENCE AND MEASURES OF ITS WARNING

©*Kornakov V., Tomsk State University
Novosibirsk, Russia, vladimirkornakov95@mail.ru*

Аннотация. Рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся проблем законодательного регулирования рецидивной преступности в российском уголовном праве. Автор приходит к выводу, что конструкция статьи Уголовного кодекса Российской Федерации не является совершенной и требует некоторых дополнений. Отмечена необходимость законодательного закрепления положения о том, что условное осуждение и отсрочка должны быть учтены при признании рецидива, если они были отменены, но лицо уклонялось от отбывания лишения свободы.

Кроме того, рассматривается вопрос предупреждения рецидивной преступности и судимости как обязательного признака профессиональной преступности. Предлагаются меры предупреждения рецидива, а также отмечены предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства.

Abstract. Some issues concerning the problems of legislative regulation of recidivism in Russian criminal law are considered. The author comes to the conclusion that the construction of the article of the Criminal Code of the Russian Federation is not perfect and requires some additions. The need to legislatively fix the provision that conditional conviction and delay should be taken into account in the recognition of a relapse, if they were abolished, but the person shied away from serving a prison sentence.

In addition, the article addresses the issue of preventing recidivism and conviction as an indispensable feature of professional crime. In addition, measures to prevent recidivism are proposed, as well as suggestions for improving existing criminal legislation.

Ключевые слова: уголовное законодательство, рецидив, рецидив несовершеннолетних, судимость, предупреждение рецидива.

Keywords: criminal legislation, relapse, relapse of minors, previous conviction, prevention of relapse.

Исследование аспектов множественности преступлений, рецидив принято выделять как самый опасный. Это вполне объяснимо с точки зрения уголовного права, поскольку рецидивная преступность является ядром всей преступности в целом. Опасность рецидива определяется тем, что совершение новых, повторных преступлений в пределах сроков сохранения судимости говорит о том, что у преступников-рецидивистов выработалось

твёрдое желание и стремление продолжать преступную деятельность. Все это также свидетельствует о криминализации личности.

В 2010 г. была принята «Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.»¹, одной из основных целей которых — сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в местах лишения свободы, проведение в местах лишения свободы мероприятий в целях адаптации в обществе освободившихся осужденных, в том числе с участием гражданского общества. Однако качество функционирования системы только ухудшается. Так, например, с 2012 г. уровень рецидивной преступности начал расти наиболее быстрыми темпами. Причиной является, прежде всего, низкий уровень эффективности работы уголовно-исполнительной системы. Влияние несовершенства судебной системы несколько меньше, но оно также проявляется. Осужденным по-прежнему очень сложно добиться обжалования действий исправительных учреждений в судебных инстанциях.

Неоднократный отказ в условно-досрочном освобождении стремящихся вести правопослушный образ жизни заключенным подрывает их доверие к справедливости судебной системы и провоцирует возврат к преступному образу жизни. Существует высокая корреляция между сокращением возможностей досрочного освобождения из мест лишения свободы и уровнем рецидивной преступности.

Проблема рецидива преступлений является крайне сложной в аспекте не только правовой природы, но и содержания рассматриваемого явления. В связи с этим, невзирая на наличие многочисленных исследований, вопрос, касающийся рецидива преступлений, во многих отношениях остается открытым. В 2003 году Федеральным законом № 162-ФЗ² в УК РФ³ внесено более 250 изменений, которые, по мнению законодателя, позволяют достигнуть обеспечения гуманизации отечественного уголовного закона. В этой связи, ряд нововведений носит принципиальный характер. Так, например, была изменена структура множественности преступлений и, как следствие, серьезным образом изменилось и понимание рецидива преступлений. Однако, учитывая изменения, внесенные законодателем, анализируя уголовно-правовой институт рецидива преступлений, можно выявить определенные проблемы, возникающие в связи с применением ст. 18 УК РФ. В данной статье мы проведем анализ некоторых вопросов, возникающих при исследовании данного института, а также применении его в юридической деятельности.

Необходимо заметить, что наличие рецидива зафиксировано на законодательном уровне и широко используется в уголовном законе. По этой причине зачастую встает вопрос о том, как правильно применять такое уголовно-правовое определение как «рецидив», поскольку наличие рецидива и правильное его понимание правоприменителем может повлечь за собой определенные, в том числе и крайне негативные правовые последствия.

В рамках данного вопроса необходимо исходить из того, что рецидив является особым специфическим правовым состоянием лица, которое обусловлено наличием судимостей и назначением наказаний за совершение умышленных преступлений и выражающееся в определенных правоограничениях, реализуемых при назначении наказания за совершение

¹Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года». //Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, N 43, ст. 5544.

²Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» //Российская газета, N 252, 16.12.2003.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) //Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.